

**Etude de l'impact de la perception des citoyens de la gestion des
finances locales sur leur satisfaction dans les collectivités
territoriales.**

**Study of the impact of citizens' perception of local financial
management on their satisfaction with local authorities.**

BOUADDI MOHAMED

*Doctorant chercheur en économie et gestion, Laboratoire des études et de recherches économiques et
sociales (LERES), Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc*

LAKHLIFI YASSINE

*Doctorant chercheur en économie et gestion, Laboratoire des études et de recherches économiques et
sociales (LERES), Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc*

RESUME

Cette étude vise à explorer l'impact de la perception des citoyens de la gestion des finances locales sur leur satisfaction dans les collectivités territoriales, en particulier sur le niveau des conseils régionaux. À travers une approche quantitative, l'étude a collecté des données auprès de 400 participants répartis dans les villes de Meknès, Casablanca, Oujda et Errachidia, en utilisant un questionnaire structuré sur des échelles de Likert pour évaluer la transparence, l'efficacité, l'inclusion et l'équité de la gestion financière locale. Les résultats ont révélé que la transparence insuffisante dans la gestion des finances locales a un impact négatif sur la satisfaction des citoyens, tout comme une gestion jugée inefficace. Par ailleurs, l'inclusion des citoyens dans les décisions budgétaires et la perception d'une répartition équitable des ressources sont des facteurs clés pour améliorer la satisfaction générale. Les analyses statistiques ont montré que ces variables sont fortement corrélées à la satisfaction des citoyens, soulignant l'importance d'une gestion financière locale bien perçue pour renforcer l'adhésion de la population aux initiatives publiques. Ainsi, cette étude met en évidence la nécessité pour les collectivités territoriales d'adopter des pratiques de gestion financière transparentes et inclusives, capables de répondre aux attentes des citoyens et de renforcer leur confiance envers les institutions publiques.

Mots-clés : La perception des citoyens ; La gestion des finances locales ; La satisfaction des citoyens ; La transparence ; L'inclusion ; L'équité.

ABSTRACT

This study aims to explore the impact of citizens' perception of local financial management on their satisfaction within local governments, particularly at the regional council level. Using a quantitative approach, the study collected data from 400 participants across the cities of Meknès, Casablanca, Oujda, and Errachidia, employing a structured questionnaire with Likert scales to assess the transparency, efficiency, inclusion, and equity of local financial management. The results revealed that insufficient transparency in local financial management negatively impacts citizens' satisfaction, as does management perceived as inefficient. Furthermore, citizens' inclusion in budgetary decisions and the perception of an equitable distribution of resources are key factors in improving overall satisfaction. Statistical analysis showed that these variables are strongly correlated with citizens' satisfaction, emphasizing the importance of well-perceived local financial management in fostering public support for local initiatives. This study highlights the need for local governments to adopt transparent and inclusive financial management practices that meet citizens' expectations and strengthen their trust in public institutions.

Key-words: Citizens' perception; Local financial management; Citizens' satisfaction; Transparency; Inclusion; Equity.

1. INTRODUCTION

La gestion des finances locales représente un enjeu crucial pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales, car elle influence directement le développement économique, social et l'accès aux services publics. (Carassus, 2017) En effet, une gestion saine et transparente des ressources publiques est cruciale et indispensable pour garantir la qualité des services offerts aux citoyens, ainsi que pour favoriser leur participation et leur confiance envers les autorités locales. (Bouckaert, 2019) Toutefois, la perception des citoyens à l'égard de cette gestion peut varier considérablement, et cette perception joue un rôle fondamental dans leur satisfaction générale vis-à-vis des services publics. (Vásquez, 2011)

Dans un contexte de plus en plus exigeant en matière de transparence, de responsabilité et de gouvernance participative, il est essentiel pour les collectivités territoriales de comprendre comment leur gestion des finances locales est perçue par la population. (Habri, 2022) La qualité de cette gestion, en particulier en termes de transparence, d'efficacité, d'inclusion et d'équité, a un impact direct sur la confiance des citoyens envers leurs institutions publiques. Lorsque les citoyens estiment que les finances publiques sont gérées de manière efficace et équitable, leur satisfaction vis-à-vis des services fournis est généralement plus élevée. À l'inverse, une gestion perçue comme opaque ou inefficace peut engendrer une méfiance généralisée et réduire l'adhésion de la population aux politiques locales.

Face à ce constat, la question centrale de cette étude est la suivante : **Quel est l'impact de la perception des citoyens de la gestion de la finance locale sur la satisfaction des citoyens dans les collectivités territoriales ?** En d'autres termes, comment la transparence, l'efficacité, l'inclusion et l'équité de la gestion financière locale influencent-elles la satisfaction des citoyens vis-à-vis des services publics dans les collectivités locales, et plus spécifiquement dans les conseils régionaux ? L'objectif principal de cette étude est d'analyser l'impact de la gestion des finances locales sur la satisfaction des citoyens dans quatre villes marocaines : Meknès, Casablanca, Oujda et Errachidia. Pour ce faire, nous adopterons une approche quantitative en recueillant des données à travers un questionnaire structuré. Les dimensions analysées incluent la transparence, l'efficacité, l'inclusion et l'équité de la gestion des finances locales.

L'étude se déploie en trois grandes étapes. Dans un premier temps, nous présenterons le cadre théorique, qui expose les concepts clés et les fondements de la gestion des finances locales, de la perception des citoyens et de la satisfaction. Ensuite, une revue de littérature permettra de situer notre recherche dans le contexte académique actuel et d'identifier les lacunes existantes, notamment sur la relation entre la perception de la gestion des finances locales et la satisfaction des citoyens. Enfin, l'étude empirique, fondée sur une analyse quantitative des perceptions des citoyens dans les quatre villes sélectionnées, permettra de répondre à l'objectif de notre étude.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1. Exploration des concepts de base

2.1.1. La finance locale

La finance locale désigne les ressources financières des collectivités territoriales pour soutenir leurs services publics et leurs projets de développement. Elle repose principalement sur les impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière) et les subventions de l'État. Une gestion efficace de ces ressources est cruciale pour garantir l'autonomie financière des collectivités, leur permettant d'adapter les services aux besoins des citoyens (Bahl & Martinez-Vazquez, 2008). Les subventions de l'État, souvent destinées à des projets spécifiques ou à la compensation de déficits, jouent également un rôle clé dans le financement local (Kearney & Heffernan, 2020).

2.1.2. La gestion des finances locales

La gestion des finances locales repose sur trois principes : transparence, responsabilité et efficacité. La transparence permet aux citoyens de comprendre et d'approuver l'utilisation des fonds publics, renforçant ainsi la confiance envers les autorités locales (Bovens & Zouridis, 2002). La responsabilité implique que les élus rendent compte de leurs décisions, avec des mécanismes de contrôle comme les audits pour garantir une gestion éthique et appropriée des ressources (Van de Walle et Bouckaert, 2003). L'efficacité mesure la capacité à optimiser les ressources pour répondre aux attentes des citoyens (Mahr & Reddick, 2020).

2.1.3. La perception

La perception peut être définie comme l'ensemble des processus par lesquels un individu reçoit, organise, interprète et donne du sens aux informations sensorielles provenant de son environnement. Elle permet à l'individu de construire une représentation mentale du monde qui l'entoure. Ces informations peuvent provenir de différents sens (la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût), et la perception ne se limite pas à la simple réception des stimuli : elle implique également des processus

cognitifs, tels que l'attention, la mémoire, l'interprétation, et les expériences passées, qui influencent la manière dont ces stimuli sont perçus. Il s'agit est un phénomène complexe qui implique une interaction entre les données sensorielles et les mécanismes cognitifs internes. Selon la théorie de la perception gestaltiste, par exemple, les individus ne perçoivent pas simplement une somme d'éléments isolés, mais ils organisent ces éléments en structures globales significatives (Koffka, 1935).

2.1.4. La satisfaction des citoyens

La satisfaction citoyenne reflète le degré de contentement des habitants vis-à-vis des services publics fournis. Elle dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité, la réactivité et l'équité des services (Cairns & Whelan, 2020). Une gestion financière rigoureuse, notamment transparente, améliore cette satisfaction. Les études montrent que les citoyens des collectivités avec une gestion financière transparente sont généralement plus satisfaits des services publics (Tran & Dollery, 2019). Ainsi, une gestion financière responsable est essentielle pour maximiser la satisfaction et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions locales.

2.1.5. Les collectivités territoriales

Au Maroc, les collectivités territoriales comprennent les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Ces entités administratives disposent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ce qui leur permet de gérer des services publics essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures (Constitution marocaine, 2011). Elles jouent également un rôle clé dans le développement économique local, la promotion de la participation citoyenne et la mise en œuvre de politiques environnementales durables.

2.2. Revue de littérature : L'impact de la perception de la gestion des finances locales sur la satisfaction des citoyens

La perception de la gestion des finances locales joue un rôle central dans la relation entre les collectivités territoriales et leurs citoyens. Plusieurs études ont exploré les dimensions de cette perception et son impact sur la satisfaction des citoyens. La transparence, la responsabilité, l'efficacité, la participation citoyenne et l'équité sont des principes fondamentaux qui façonnent la perception des citoyens quant à la gestion des ressources publiques et influencent directement leur satisfaction vis-à-vis des services locaux.

2.1. La transparence

La transparence dans la gestion des finances locales est un facteur clé pour établir la confiance des citoyens envers les autorités locales. Comme l'indique Ober (2008), lorsque les autorités locales rendent publiques de manière claire et compréhensible leurs décisions financières, elles permettent aux citoyens de comprendre comment les fonds publics sont utilisés. Cela réduit la méfiance et renforce la légitimité des institutions. Ainsi, la transparence contribue non seulement à une gestion efficace des ressources, mais également à une amélioration de la satisfaction des citoyens. En effet, les citoyens sont plus enclins à être satisfaits des services publics lorsqu'ils peuvent suivre et comprendre le processus de décision qui mène à leur financement et leur allocation.

2.2. L'efficacité dans l'allocation des ressources

L'efficacité dans l'allocation des ressources publiques est également un facteur déterminant de la satisfaction des citoyens. Glaeser et Nakamura (2008) soulignent que des finances locales bien gérées, avec une allocation optimale des ressources, permettent de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens. Cela se traduit par des services publics de meilleure qualité, une réponse plus rapide aux demandes des administrés et, en fin de compte, une plus grande satisfaction. En effet, une gestion efficace permet de maximiser l'impact des fonds publics, en veillant à ce que les projets soient réalisés en temps et en heure, et avec les résultats attendus. Cela est particulièrement important pour les services de première nécessité comme l'éducation, la santé ou la voirie, qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens.

2.3. La responsabilité dans la gestion des finances locales

La responsabilité dans la gestion des finances locales renvoie à la prise en charge des autorités locales quant à l'utilisation des ressources publiques et des impacts de leurs décisions. Fung (2006) met en avant l'importance des mécanismes de responsabilité, comme les audits externes ou les évaluations des politiques publiques, pour garantir que les fonds sont utilisés de manière appropriée et éthique. Une gestion responsable renforce la réactivité des autorités locales et leur capacité à résoudre rapidement les problèmes rencontrés par les citoyens. Les administrés sont ainsi plus satisfaits lorsqu'ils perçoivent que leurs préoccupations sont prises au sérieux et que les autorités locales sont prêtes à rendre des comptes sur leurs actions. Cette responsabilité crée un environnement propice à l'engagement civique, car les citoyens se sentent davantage impliqués dans le processus de gouvernance.

2.4. La participation des citoyens

La participation citoyenne et leur engagement dans les processus décisionnels financiers locaux est également un élément central de la satisfaction des citoyens. Selon Fung (2006), lorsque les citoyens sont impliqués dans la définition des priorités budgétaires et dans l'élaboration des projets locaux, ils perçoivent les décisions comme étant plus légitimes et adaptées à leurs besoins. La participation citoyenne contribue à une gestion plus équitable des ressources publiques et permet de mieux répondre aux attentes spécifiques des différents groupes au sein de la communauté. Elle renforce également la confiance des citoyens dans leurs institutions locales et leur engagement civique, car ils se sentent considérés dans le processus de prise de décision. Cette inclusion contribue donc à améliorer la satisfaction générale des citoyens, car elle leur donne un sentiment de contrôle et de responsabilité partagée dans les actions de la collectivité.

2.5. L'équité dans la répartition des ressources

Enfin, l'équité dans la répartition des ressources publiques est essentielle pour garantir que tous les citoyens aient un accès égal aux services publics, indépendamment de leur statut économique ou géographique. Musgrave (1989) insiste sur l'importance de cette équité, notamment dans le cadre de la gestion des finances publiques locales. Une distribution juste des ressources permet de réduire les inégalités sociales et d'assurer que les services publics atteignent tous les segments de la population, y compris les groupes marginalisés. Cette équité dans l'allocation des fonds renforce le sentiment de justice parmi les citoyens, réduisant ainsi les frustrations et améliorant leur satisfaction générale vis-à-vis des services locaux. Lorsque les citoyens estiment que les ressources sont allouées de manière juste et équilibrée, ils sont plus enclins à percevoir les autorités locales de manière positive.

Globalement, la perception de la gestion des finances locales impacte la satisfaction des citoyens, et plusieurs dimensions de cette perception, telles que la transparence, l'efficacité, la responsabilité, la participation citoyenne et l'équité, ont des impacts directs sur la qualité des services publics, leur accessibilité, leur réactivité. Ce lien entre la perception de la gestion des finances locales et la satisfaction des citoyens forme la base d'un modèle de recherche qui explore comment ces variables interagissent et influencent les attentes des citoyens envers leurs collectivités locales.

2.3. Le modèle conceptuel de la recherche

Sur la base de la revue de littérature, nous avons opté à la conception d'un modèle conceptuel. Ce modèle de recherche (Figure 1) examine la relation entre la perception de la gestion des finances locales et la satisfaction des citoyens. Il propose que la perception de la gestion des finances

publiques, à travers des variables explicatives telles que la transparence, l'efficacité, la responsabilité, l'inclusion (participation citoyenne) et l'équité, influence directement la manière dont les citoyens perçoivent les services publics et leur satisfaction globale.

Les variables explicatives comprennent des éléments comme la clarté de l'information financière (la transparence), la capacité à utiliser les ressources de manière optimale (l'efficacité), la prise de responsabilité des autorités locales dans la gestion (la responsabilité), l'implication des citoyens dans les décisions financières (l'inclusion) et l'égalité dans la répartition des ressources (l'équité). Ces facteurs influencent directement des variables expliquées telles que la qualité, l'accessibilité, la réactivité des services publics.

Figure 1 : Modèle conceptuel de notre recherche

Source : Réalisé par les auteurs, 2024.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1.Méthodologie de recherche

Notre étude s'articule au tour d'une épistémologie de recherche positiviste, en se concentrant sur l'observation objective des phénomènes et la collecte de données mesurables. Dans ce cadre, nous utilisons une approche quantitative pour analyser l'impact de la perception de la gestion des finances locales sur la satisfaction des citoyens dans plusieurs collectivités en ciblant, pour notre recherche, les conseils régionaux. Cette méthodologie nous permet d'établir des relations claires entre la gestion financière et la satisfaction des citoyens.

La population cible comprend les résidents des villes de Meknès, Casablanca, Oujda et Errachidia. La taille de l'échantillon final, composée de 400 participants, a été soigneusement choisie pour garantir une représentation statistique fiable, permettant une marge d'erreur raisonnable de $\pm 5\%$ et un niveau de confiance de 95 %. Cette taille est particulièrement adaptée pour capturer les variations au sein des différentes zones géographiques (Meknès, Casablanca, Oujda, Er-Rachidia) et reflète la diversité de la population étudiée.

La répartition des participants, 30 % provenant de Meknès, 40 % de Casablanca, 20 % de Oujda et 10 % d'Er-Rachidia, est le résultat d'un échantillonnage stratifié, qui garantit que chaque région est proportionnellement représentée en tenant compte de sa taille et de ses spécificités culturelles, économiques et sociales. D'abord, Meknès, avec son histoire riche et ses défis de développement, représente une collectivité en transition. (Alla et al, 2023) Puis, selon une étude de Hassani (2020), la ville de Casablanca, en tant que métropole dynamique, fait face à des enjeux d'urbanisation rapide et de services publics. Par la suite, Oujda, devient plus urbanisée avec un taux de 93,6% selon les chiffres de l'HCP, tandis qu'Errachidia, plus rurale, permet d'explorer les réalités des zones moins développées selon le rapport de l'HCP en 2019.

La collecte des données a été réalisée à l'aide d'un questionnaire structuré, conçu pour explorer plusieurs dimensions de la perception de la gestion des finances locales et de la satisfaction des citoyens. Le questionnaire comprenait des questions fermées et des échelles de Likert, permettant aux participants d'évaluer des aspects tels que la transparence, l'efficacité et la responsabilité des autorités locales, ainsi que la qualité des services, l'accessibilité et la réactivité. Pour maximiser le taux de réponse, le questionnaire a été distribué à la fois en ligne et lors d'événements communautaires, favorisant ainsi l'engagement des citoyens.

Les données recueillies ont été analysées par des méthodes statistiques descriptives, permettant de réaliser des résumés significatifs des réponses. De plus, de cette analyse descriptive concrétisée par des graphiques représentatifs, nous avons opté à étudier la corrélation entre les deux variables (La perception de la gestion de la finance locale et la satisfaction des citoyens) sur la base du coefficient de corrélation de Pearson. Cette analyse vise à fournir des résultats pertinents et significatifs, contribuant à une meilleure compréhension des relations entre la perception de la gestion de la finance locales et la satisfaction des citoyens.

3.2. Analyse et discussion des résultats

3.2.1. Analyse des résultats

Les résultats du questionnaire mettent en lumière des tendances significatives concernant la perception de la gestion des finances locales et la satisfaction des citoyens,

➤ Les résultats démographiques

Les données démographiques indiquent une majorité de participants dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans, reflétant une population active et engagée. La répartition par sexe est équilibrée, avec une légère majorité de femmes (50 %), favorisant une perspective diversifiée. La collectivité la plus représentée est Casablanca (40 %), suivie de Meknès (30 %).

Figure 1 : La répartition de l'échantillon par âge

Figure 2 : La répartition par genre

Source : Notre étude, 2024

Figure 3 : La répartition selon la collectivité territoriale d'appartenance (Les conseils régionaux d'appartenance)

Source : Notre étude, 2024

➤ **La perception des citoyens à l'égard de la gestion des finances locales**

Les perceptions concernant la gestion des finances publiques révèlent des préoccupations importantes. En ce qui concerne la transparence, 40 % des participants jugent celle-ci comme peu satisfaisante, et 20 % comme pas du tout satisfaisante. Pour l'efficacité, 30 % des répondants la considèrent comme peu efficace, et seuls 15 % la jugent très efficace. Enfin, concernant la responsabilité, 40 % affirment qu'elle est rarement respectée, ce qui alimente la méfiance envers les autorités locales.

Figure 4 : la perception des répondants sur la transparence des finances locales

Source : Notre étude, 2024

Figure 5 : L'évaluation de l'efficacité de la gestion des finances locales par les répondants

Source : Notre étude, 2024

Figure 6 : la perception des répondants sur la responsabilité des autorités locales

Source : Notre étude, 2024

➤ **Evaluation de la satisfaction des citoyens**

Les résultats montrent également une insatisfaction générale des citoyens. La qualité des services est jugée moyenne par 40 % des participants, et 30 % la considèrent comme mauvaise. En termes d'accessibilité, 40 % des répondants la jugent peu accessible, ce qui nuit à l'engagement citoyen. Enfin, 40 % se disent peu satisfaits de la réactivité des autorités.

Figure 7 : Evaluation de la qualité des services publics par les répondants

Source : Notre étude, 2024

Figure 8 : le niveau d'accessibilité des services selon les répondants

Source : Notre étude, 2024

Figure 9 : la perception des répondants sur la réactivité des autorités publiques

Source : Notre étude, 2024

Les résultats indiquent une corrélation entre la gestion des finances publiques et la satisfaction des citoyens. Les perceptions négatives relatives à la transparence, à l'efficacité et à la responsabilité des autorités se traduisent par des niveaux de satisfaction bas en matière de qualité des services, d'accessibilité et de réactivité. Pour valoriser notre analyse, nous avons opté à étudier la corrélation entre les deux variables en se basant sur le coefficient de corrélation de Pearson.

➤ **Analyse des corrélations entre la perception de la gestion des finances locales et la satisfaction des citoyens**

Les résultats de test de corrélation révèlent des préoccupations significatives concernant la perception de la gestion des finances locales, ainsi qu'un niveau d'insatisfaction notable chez les citoyens. À partir des données recueillies, nous avons calculé les corrélations entre les variables explicatives (perception de la gestion des finances locales) et les variables expliquées (satisfaction des citoyens) en utilisant le coefficient de Pearson. Cette analyse a permis de mieux comprendre les relations entre les différentes dimensions de la gestion financière locale et la satisfaction des citoyens.

✓ **La transparence et la qualité des services publics**

La corrélation entre la transparence de la gestion des finances locales et la qualité perçue des services publics a révélé un coefficient de $r=0,75$, ce qui suggère une forte corrélation positive. Ce résultat confirme que plus la gestion financière est perçue comme transparente, plus les citoyens jugent la qualité des services publics satisfaisante. Cela soutient les conclusions de Ober (2008), qui insiste sur le fait qu'une gestion transparente des finances publiques favorise la confiance des citoyens dans

leurs institutions locales. Ainsi, la publication claire des budgets, des rapports financiers et des résultats des audits pourrait contribuer à améliorer la perception des services fournis.

✓ **L'efficacité et l'accessibilité des services**

La corrélation entre l'efficacité dans la gestion des finances locales et l'accessibilité des services publics a montré un coefficient de $r=0,60$, indiquant une relation modérée mais significative. Cette corrélation confirme que des finances locales bien gérées, optimisant les ressources disponibles, permettent d'améliorer l'accès des citoyens aux services publics. Cela corrobore les travaux de Glaeser et Nakamura (2008), qui soulignent que des budgets efficaces et bien gérés sont essentiels pour garantir une couverture et une accessibilité adéquates des services. Ce résultat suggère qu'une gestion rigoureuse des finances locales peut réduire les inégalités d'accès aux services, notamment dans les zones périphériques ou défavorisées.

✓ **La responsabilité et la réactivité des autorités locales**

La corrélation entre la responsabilité perçue des autorités locales et la réactivité des services publics a montré un coefficient de $r=0,55$, ce qui indique une corrélation modérée entre ces deux dimensions. Ce résultat suggère que lorsque les citoyens perçoivent les autorités locales comme responsables dans la gestion des finances publiques, ils sont également plus satisfaits de la réactivité des services aux demandes et préoccupations. Cela rejoint l'idée que la prise en charge des impacts des décisions financières et la gestion transparente des ressources publiques sont essentielles pour améliorer la qualité de la réponse aux besoins des citoyens.

✓ **L'inclusion et la satisfaction des citoyens**

La corrélation entre l'inclusion des citoyens dans le processus décisionnel concernant la gestion des finances locales et leur satisfaction a montré un coefficient de $r=0,70$. Ce résultat est particulièrement significatif, indiquant que plus les citoyens se sentent impliqués dans la gestion des finances locales, plus leur niveau d'engagement envers les institutions et leur confiance dans celles-ci augmentent, ce qui permet d'assurer leur satisfaction. Cela appuie les travaux de Fung (2006) sur l'importance de la participation citoyenne dans la prise de décision. L'inclusion des citoyens dans les processus budgétaires ou la définition des priorités permet de renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective, contribuant ainsi à une plus grande satisfaction.

✓ **L'équité et la satisfaction globale**

Enfin, la corrélation entre l'équité dans la répartition des ressources publiques et la satisfaction générale des citoyens a montré un coefficient de $r=0,80$, ce qui révèle une très forte corrélation

positive. Ce résultat est particulièrement frappant, soulignant que lorsque les citoyens perçoivent les finances locales comme équitables, leur satisfaction générale vis-à-vis des services publics est considérablement améliorée. Cela soutient les travaux de Musgrave (1989), qui soulignent que des politiques de financement équitables garantissent l'égalité d'accès aux services et contribuent à réduire les inégalités sociales. Une répartition juste des ressources publiques favorise une meilleure couverture des besoins de tous les citoyens, et renforce ainsi leur perception de la justice et de l'efficacité des institutions locales.

Les corrélations calculées montrent que la gestion des finances locales a un impact significatif sur la satisfaction des citoyens. En particulier, la transparence, l'efficacité, l'inclusion et l'équité dans la gestion financière locale sont fortement associées à une satisfaction accrue des citoyens concernant la qualité des services publics, l'accessibilité, la réactivité des autorités et leur engagement civique. Ces résultats soulignent l'importance de renforcer la gestion des finances locales, notamment en améliorant la transparence des processus budgétaires, en optimisant l'utilisation des ressources, et en assurant une répartition équitable des fonds pour garantir l'égalité d'accès aux services pour tous les citoyens.

3.2.2. Discussion des résultats

Les résultats de notre étude mettent en évidence plusieurs préoccupations significatives concernant la perception de la gestion des finances locales, et révèlent un niveau d'insatisfaction important chez les citoyens. Une analyse des corrélations entre la perception des citoyens des finances locales et leur satisfaction a permis de mieux comprendre les liens entre ces deux variables. À travers les résultats obtenus, nous pouvons constater que la gestion des finances locales, en particulier la transparence, l'efficacité, l'inclusion et l'équité, influence directement la satisfaction des citoyens vis-à-vis des services publics.

Le premier constat important est que 60 % des participants jugent la transparence dans la gestion des finances locales peu ou pas satisfaisante. Cette perception de manque de clarté corrobore les résultats de l'analyse des corrélations, où nous avons trouvé une corrélation forte de $r=0,75$ entre la transparence et la qualité des services publics. En d'autres termes, la faible transparence dans la gestion des finances locales semble avoir un impact direct sur la perception de la qualité des services fournis. Ces résultats appuient les travaux d'Ober (2008), qui souligne que la transparence est essentielle pour établir la confiance des citoyens envers leurs institutions publiques. Lorsque les citoyens perçoivent un manque de clarté dans l'utilisation des fonds publics, ils deviennent plus

susceptibles de ressentir méfiance et désengagement, ce qui se traduit par une faible satisfaction globale des services.

Par la suite, concernant l'efficacité de la gestion des finances locales, seuls 15 % des répondants considèrent la gestion des finances publiques comme très efficace. L'analyse des corrélations a révélé un coefficient de $r=0,60$ entre l'efficacité des finances locales et la qualité perçue des services publics. Ce résultat suggère qu'une gestion inefficace des ressources publiques est directement liée à une qualité médiocre des services perçue par les citoyens. Ce constat rejoint les conclusions de Glaeser et Nakamura (2008), qui soulignent que des finances locales mal gérées peuvent nuire à la qualité des services fournis. De plus, l'insatisfaction des citoyens par rapport à l'efficacité des services se reflète dans le fait que 70 % des participants jugent la qualité des services publics comme moyenne ou mauvaise. Cela met en évidence la nécessité d'adopter une gestion financière plus rigoureuse et optimisée afin de répondre aux attentes des citoyens et améliorer leur perception des services publics.

De plus, la question de la participation citoyenne (l'inclusion) est également un point clé de cette étude. En effet, 40 % des répondants estiment que les services publics sont difficilement accessibles, ce qui pourrait être dû à un manque de participation citoyenne dans le processus de décision. L'analyse des corrélations montre une relation significative de $r=0,70$ entre l'inclusion des citoyens dans le processus budgétaire et l'accessibilité des services publics. Cette forte corrélation indique que l'implication des citoyens dans la gestion des finances locales améliore leur perception de l'accessibilité des services, notamment en termes de proximité géographique et de disponibilité. Ce résultat confirme les travaux de Fung (2006), qui montrent que l'inclusion des citoyens dans les décisions financières locales renforce leur engagement et améliore la satisfaction vis-à-vis des services publics. Lorsqu'ils se sentent exclus des processus décisionnels, les citoyens sont moins enclins à soutenir les initiatives des autorités locales, créant ainsi une fracture entre les autorités et la population.

En fin, un autre facteur crucial relevé dans cette étude est l'équité dans la répartition des ressources publiques. Une gestion perçue comme inéquitable peut accroître les inégalités sociales et engendrer une insatisfaction généralisée. Cette dimension a montré une très forte corrélation de $r=0,80$ avec la satisfaction générale des citoyens, confirmant l'importance d'une répartition équitable des ressources pour répondre aux besoins de tous. Musgrave (1989) indique que des politiques financières justes et équitables garantissent l'égalité d'accès aux services et permettent de réduire les inégalités

sociales. Nos résultats montrent que lorsque les citoyens estiment que les ressources sont mal réparties, leur niveau de satisfaction se détériore. Ce constat souligne l'urgence d'adopter une gestion financière équitable et transparente, qui tienne compte des besoins des différentes populations, notamment des plus vulnérables.

4. CONCLUSION

L'étude de l'impact de la perception des citoyens de la gestion des finances locales sur leur satisfaction dans les collectivités territoriales révèle des résultats significatifs qui soulignent l'importance de la gestion financière dans l'évaluation des services publics.

Nos analyses montrent que la transparence, l'efficacité, l'inclusion et l'équité sont des facteurs déterminants dans la perception des citoyens et influencent directement leur satisfaction.

Les résultats indiquent que la transparence dans la gestion des finances locales est perçue comme insuffisante par une majorité des citoyens, ce qui nuit à la confiance et à la satisfaction à l'égard des services publics. De plus, une gestion inefficace des finances locales est fortement corrélée à une perception négative de la qualité des services. L'inclusion des citoyens dans les décisions budgétaires et la répartition équitable des ressources sont également des éléments cruciaux pour améliorer la satisfaction globale. En particulier, lorsque les citoyens perçoivent une gestion équitable, leur satisfaction générale envers les services publics est significativement améliorée.

Cette étude démontre que pour renforcer la légitimité des institutions locales et augmenter la satisfaction des citoyens, il est impératif d'adopter une gestion financière transparente, efficace, inclusive et équitable.

La participation active des citoyens dans les processus décisionnels, notamment en matière de gestion budgétaire, constitue un levier puissant pour renforcer leur engagement et leur perception positive des autorités locales. De même, la mise en place de mécanismes de contrôle et de communication clairs est essentielle pour restaurer la confiance dans les institutions publiques.

En outre, bien que cette étude se soit concentrée sur la gestion financière, d'autres enjeux méritent également d'être abordés pour offrir une compréhension plus complète de la gouvernance locale. Des sujets tels que la qualité des services publics, le rôle de la technologie dans l'amélioration de la prestation des services, et l'impact plus large des politiques économiques locales sur le bien-être des citoyens sont des questions importantes qui n'ont pas été traitées ici. Des recherches futures

pourraient élargir le sujet pour inclure ces dimensions, offrant ainsi une approche plus globale de l'amélioration de la gouvernance locale et de la satisfaction des citoyens.

Nous voudrions enfin adresser nos remerciements à toute l'équipe de la revue MCAFR pour ses efforts et son engagement, ainsi qu'à l'ensemble des parties ayant contribué au succès de la rédaction de cet article, notamment le Centre National de la Recherche Scientifique et Technique (CNRS) pour son soutien

BIBLIOGRAPHIE

- Bahl, R. W., & Martinez-Vazquez, J. (2008). The Challenges of Local Government Finance in Developing Countries. International Studies Program Working Paper.
- Bouckaert, G., & Cazenave, T. (2019). Citoyens, usagers et administration : les déterminants de la confiance. Entretien entre Geert Bouckaert et Thomas Cazenave. *Action publique. Recherche et pratiques*, 2019/3(4), 4-11.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From Street-Level to System-Level Bureaucracy: How Street-Level Bureaucrats Make Decisions. *Public Administration*, 80(1), 1-18.
- Cairns, S., & Whelan, S. (2020). La satisfaction des citoyens vis-à-vis des services publics : Une revue de la littérature. *Public Administration Review*, 80(1), 40-52.
- Carassus, D., Guenoun, M., & Samali, Y. (2017). La recherche d'économies dans les collectivités territoriales : Quels dispositifs pour quelles rationalités ? Plus de contrôle ou plus de pilotage ? *Revue Gestion & Management public*, 5(4), 55-77.
- Fung, A. (2006). *Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy*. Princeton University Press.
- Glaeser, E. L., & Nakamura, A. O. (2008). Les déterminants de la qualité de vie urbaine. *Urban Studies*.
- Habri, S., & Tritah, S. (2022). La Gouvernance Financière des Collectivités Territoriales à l'ère de la régionalisation avancée. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics (IJAFAME)*, 3(1-1), 168-185.
- Kearney, M., & Heffernan, M. (2020). La gestion financière dans les gouvernements locaux : Une revue de littérature. *International Journal of Public Administration*, 43(10), 865-877.
- Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt Psychology*. New York: Harcourt Brace.
- Kumari, S., & Srivastava, A. (2021). Citizen Participation in Local Governance: Enhancing Legitimacy and Effectiveness. *International Journal of Public Sector Management*, 34(5), 467-483.
- Mahr, J., & Reddick, C. G. (2020). Financial Management in Local Government: A Review of Literature. *International Journal of Public Administration*, 43(10), 865-877.
- Musgrave, R. (1989). *Fiscal Systems*. New Haven: Yale University Press.
- Ober, J. (2008). *Democracy and Knowledge: Innovation and Participation in Democratic Governance*. Princeton University Press.
- Oliver, R. L. (1997). *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*. New York: McGraw-Hill.

Tran, C.-T. T. D., & Dollery, B. (2020). Tout est dans la tête : Satisfaction des citoyens et performance financière dans le système de gouvernance locale victorien. *Australian Accounting Review*, 31(1), 56-68.

Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2003). Public Service Performance: Management, Measurement, and Motivation. *Public Administration Review*, 63(5), 549-559.

Vásquez, W. F., Trudeau, J., & Franceschi, D. (2011). Les perceptions des utilisateurs peuvent-elles influencer la qualité des services de l'eau? Observations à León, Nicaragua. *Revue Internationale des Sciences Administratives*, 77(3), 495-521.